

MAKTAB TA'LIMIDA FUNKSIONAL TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATLI JIHATLARI

Isag'aliyeva Sadafxon Muxammadaminovna

Farg'ona davlat universiteti, Zoologiya va umumiy biologiya kafedrası o'qituvchisi
sadafxonisagaliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682453>

Annotation: The article presents examples of tasks developed to improve the functional literacy of students in biology lessons at school based on the PISA program. These tasks contribute to the development of creative thinking, mental activity and speed of thinking in schoolchildren under 15 years old.

Kalit so'zlar: PISA halqaro baholash dasturi, kontekst, savodxonlik, ta'lim sifati, ko'nikmalar, topshiriqlar to'plami

Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha asosiy yo'nalish maktab o'quvchilarining funksional savodxonligini rivojlantirish bo'yicha 2021–2030-yillarga mo'ljallangan Milliy harakatlar strategiyasi va unda “davlat umumta'lim maktablarining o'qituvchilari fan bo'yicha kuchli bilim beradilar, lekin olgan bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qanday qo'llash mumkinligi haqida bilim bermaydilar” [1].

Maktablarda o'quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirish va rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Funksional savodxonlik – bu shaxs va jamiyatning tashqi muhit bilan munosabatlarga kirishish va o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashish va ishlash qobiliyati [2]. U bilimlarni egallash, bilish va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, ilmiy bilimlarni doimiy boyitish va uni amaliyotga tatbiq etishni o'z ichiga oladi, ijtimoiy munosabatlar tizimida shaxsning normal yashashi va faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Funksional savodxonlikni shakllantirishning turli bosqichlarida o'qituvchi va o'quvchining faoliyati o'rtasidagi munosabatlar darsning turli bosqichlarida sodir bo'ladi: maqsadni belgilash, rejalashtirish, qaror qabul qilish, amalga oshirish, natijalarni baholash [3, 4].

Umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi, dunyoning ilmiy manzarasini shakllantirish uchun biologik bilimlar asos hisoblanadi. Biologik bilimlarning ahamiyatini, sog'liqini saqlash va atrof-muhit bilan adekvat munosabatda bo'lish uchun hayotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatish muhimdir. Hayotda salomatlikni saqlash uchun, atrof-muhit bilan yetarli darajada o'zaro ta'sir qilish uchun biologik bilimlarning ahamiyati, qo'llash imkoniyatini muhimligini ko'rsatib mumkin.

O'quvchilarning funksional savodxonligini kompetensiyaviy-mo'ljallangan topshiriqlar, integratsiyalashgan topshiriqlar va axborot texnologiyalari yordamida rivojlantirish mumkin.

Biologiyani o'rganishda o'quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirish bo'yicha o'quv va kognitiv kompetensiyani shakllantirish mezoni sifatida turli xil vazifalar taklif etiladi.

O'quvchilar uchun taklif qilingan vazifalar axborot, aloqa, kundalik hayot va kognitivlik kabi kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Vazifalar maktab o'quvchilarining o'quv-tarbiyaviy ishlarini kuchaytirish, ularning tashkilotchiligini rivojlantirish, mustaqil o'rganish, kerakli ma'lumotlarni topish va ulardan foydalanish, guruhlarda, juftlikda, yakka tartibda ishlashga, nostandart vaziyatlarda yechim topishga qaratilgan.

Bu o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirishga, shaxsning o'zini-o'zi rivojlanishini ta'minlashga, bilim olishda mustaqillikni, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga, axborot texnologiyalardan foydalanish, muammolarni hal etish, tadbirkorlik va ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan axborot-ta'lim muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Biologik savodxonlik – bu insonni o'zi yashayotgan dunyoda biologiyaning rolini aniqlash va tushunish, biologik asosli xulosalar chiqarish va biologiyadan ijodiy faoliyatga xos bo'lgan hozirgi va kelajak ehtiyojlarini qondiradigan tarzda foydalana olish qobiliyatini mujassamlashtirgan ijodkor, qiziquvchan va mulohazali o'quvchilar tayyorlashni nazarda tutadi.

Funksional savodxonlik asosida tayyorlangan topshiriqlardan namunalari:

1. Qushlar uchib ketdilar,
Uzoq mamlakatlarga.
Yana ortga qaytishar,
Bahor kelsa bizlarga.

Ushbu she'rda keltirilgan ma'lumotlar qushlarni mavsumiy uchib ketish va uchib kelish qonuniyatlarini ifodalagan. Mavsumiy hodisaning sabablarini izohlang.

Javob: Iqlimning mavsumiy o'zgarishlariga moslashish jarayoni, kuzda kunlarning qisqarishi, arealga muhtojlik, ko'payish instinkti.

2. XIX asr boshlarida Yaponiya qirg'oqlarida qimmatbaho koreys chinnilari bo'lgan kema cho'kib ketgan, texnika rivojlanmaganligi sababli unga g'avvoslar yetib bora olmagan. Taxminan yuz yil o'tgach, baliqchilar chinnilarni dengiz ostidan ko'tarish uchun hayvonlardan foydalanish g'oyasini o'ylab topishdi. Ularga arqonlar bog'langan va tushirilgan. Qisqa vaqtdan so'ng bog'langan hayvon vazalardan biridan panoj topgach, arqonni tortib olishgan. Mollyuska o'zining boshpana deb hisoblagan joyini qattiq ushlab olgan va yuki bilan birga yuqoriga ko'tarilgan.

U atrof-muhitga moslashib, rangni o'zgartirish qobiliyatiga ega: uning odatiy rangi jigarrang, lekin qo'rqsa, oq rangga kiradi, agar g'azablansa, qizil hayvon tusini beradi. Bu hayvonni turli ranglarga kira olishining sababini qanday izohlab bera olasiz?

Javob: sakkizoyoq. Bu uning terisidagi markaziy asab tizimining impulslari ta'sirida sezgilarni idrok etishiga qarab cho'zilishi yoki qisqarishi mumkin bo'lgan turli xil pigmentli hujayralar mavjudligi bilan izohlanadi.

3. Biz qaysi hayvon haqida gapirmoqdamiz?

Barcha umurtqasizlar orasida eng "aqli": mashg'ulotga yaroqli, yaxshi xotiraga ega, geometrik shakllarni ajrata oladi. Odamlarni taniydi, ularni boqadiganlarga ko'nikadi. Agar siz u bilan yetarlicha vaqt o'tkazsangiz, u uyatchan bo'lib qoladi.

Javob: sakkizoyoq.

4. Yangi kun ma'nosini bildiruvchi bahor ayyomining go'zal bayrami Navro'zda bayramning eng shoh taomi hisoblanmish – sumalak tayyorlanadi. Tayyorlanadigan massaning qaysi o'simlikdan olinishi, qaysi holatda sumlakka soladigan darajada yetilishi, o'simlikning qaysi oila vakili ekanligini hamda sumalakning mazasini, shirinligini ta'minlab beradigan uning qaysi qismi ekanligi haqida mulohaza yuriting, savollarga javoblar toping.

Javob: Sumalak tayyorlanadigan o'simlik-bug'doy, boshqodoshlar oilasining vakili hisoblanadi. Bug'doy massasining pastki qismidagi uru'lardan chiqqan ildizlar yahshi

chimlashgan bo'lishi, ustki qismidagi nishlari esa 0,5-0,7 mm holatda bo'lishi kerak. Shunda bug'doy yetilgan hisoblanadi. Taomning mazali bo'lishi esa bug'doy endospermiga bog'liq. Endospermi (zahira oziq to'plovchi qismi) qancha yetilgan, to'liq (semiz) bo'lsa, sumalak shunchalik shirin ta'mga ega bo'ladi. Sumalakning qanchalik shirin bo'lishi bug'doy donining yetilishiga bog'liq.

5. Qayin haqidagi she'r:

Qayin dedi-ariga kel bo'lamiz do'st-o'rtoq,
Buni eshitgan shamol, qilibdi labin do'rdoq.

Javob: qayin o'simligi shamol yordamida changlanadi.

She'rda keltirilgan hato: ari yordamida changlanishi (hashorotlar yordamida changlanish nazarda tutilgan).

6. Ba'zi hasharotlar tanalaridagi jismoniy og'riqlariga befarq qarashadi, ular avval o'z oyoqlarini, keyin esa tanasining pastki qismini yeyishni boshlaydilar. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, bunday iste'molni ochlik hissidan emas, balki hasharotlarning o'z tanasi juda mazali taom bo'lib tuyulganligi sababidan yeyishadi. O'z tanasi bilan oziqlanib, yirtqichlik bilan oziqlanadigan qaysi hashorat haqida gap ketmoqda?

Javob: chigirtkalar.

7. Qadim zamonlarda va bizni yoshligimizda xatto hozir ham turli millat vakillari ishlagan turli ertak, masal, miflar, maqollar asosida biz o'zimiz uchun yoqqan obrazni, qiyofani tez-tez eslaymiz, hotirlaymiz. Biz sevgan o'sha qahramonlarimiz-hayvonlar-kichik do'stlarimizni yodga olamiz. Sizni yodingizda qolgan, hotirangizga muhrlangan eng sevimli obrazlaringiz bormi? Bor bo'lsa ular qaysi personajlar?

Javob: 3 boshli ajdarho, yuliy, akabira, qirol sher, qorda sovuq qotgan quyonchalar, maya, madagaskar pingvinlari, kung fu panda, arqon ushlagan maymun bolalari, tulki bilan turna, qurbaqa malika, quyoshda pishirilgan non atrofidagi o'rmon hayvonlari, tilla baliq, tom va jerry, tulki va turna, ...

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 2009. 448 с.
2. Incheon declaration/ Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). - 48 p.
3. Isag'aliyeva S.M. Ta'lim tizimi samaradorligini oshirishning zamonaviy yo'llari //Ijodkor o'qituvchi jurnali. 2022. №23, 427-431 b.
4. Isag'aliyeva S. Functional literacy as a factor of formation of practical competences. / I International Scientifics and Practical Conference «Challenges and problems of modern science», October 13-14, 2022, London, United Kingdom. 127 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7226182>.